

Analiza potențialului instrumentelor digitale în promovarea valorilor la adolescenți: implicații pentru stilul existențial și dezvoltarea durabilă

CZU 37.018:004

Tatiana ȘOVA

dr., conf. univ., Universitatea de Stat
Alec Russo din Bălți

Rezumat: Articolul explorează modul în care instrumentele digitale pot influența valorile adolescenților și contribuie la dezvoltarea lor personală și socială. Întrucât adolescenții sunt nativi digitali, utilizarea tehnologiilor moderne este firească în viețile lor. Scopul articolului este de a analiza potențialul acestor instrumente în promovarea valorilor importante pentru adolescenți, având în vedere impactul asupra stilului lor de viață și dezvoltarea durabilă. Expunerea la diverse valori prin mediul digital poate afecta alegerile adolescenților, având atât efecte pozitive (implicarea activă în probleme sociale și de mediu etc.), cât și negative (expunerea la informații nocive sau comportamente dăunătoare etc.). Prin campanii online și inițiative educaționale, tinerii pot deveni mai conștienți de impactul acțiunilor lor asupra mediului și societății, educându-se în spiritul sustenabilității și responsabilității sociale.

Cuvinte-cheie: valori, adolescență, instrumente digitale.

Abstract: This article explores how digital tools can influence teenagers' values and contribute to their personal and social development. As adolescents are digital natives, the use of modern technologies is natural in their lives. The aim of the article is to analyze the potential of these tools in promoting values that are important to teenagers, considering the impact on their lifestyle and sustainable development. Exposure to various values through the digital environment can affect teenagers' life choices, with both positive effects, such as active involvement in social and environmental issues, and negative effects, such as exposure to harmful information or harmful behaviors. Through online campaigns and educational initiatives, young people can become more aware of the impact of their actions on the environment and society, educating themselves in sustainability and social responsibility.

Keywords: values, adolescence, digital tools.

Echitatea, egalitatea și sustenabilitatea sunt esențiale în formularea politicilor educaționale publice. În contextul digitalizării, care aduce atât avantaje, cât și riscuri pentru diverse entități, este imperativ ca sistemul educațional să faciliteze un mediu propice pentru înțelegerea, utilizarea și dezvoltarea noilor tehnologii [1]. Astfel, acestea pot sprijini progresul umanității, îmbunătățirea calității vieții și construirea unei civilizații avansate.

Adolescenții din prezent se confruntă cu o serie de provocări specifice, care nu erau atât de frecvente în rândul generațiilor anterioare. A fi adolescent în era digitală implică, printre altele, expunerea la o cantitate mare de informații disponibile pe Internet și prin intermediul tehnologiei. Tinerii sunt permanent conectați la rețelele sociale, mesageria in-

stantanee și diverse platforme online, care le oferă acces la o gamă largă de informații, de la știri și evenimente curente până la resurse educaționale și opțiuni de divertisment.

Tot mai pregnant în era internetului se utilizează litera „i” mic, care rezonază cu „individualism”, „imaginație”, „ingeniozitate” și „inteligentă”, printre multe alte „i-Valori”. Astfel, vorbim despre iPod (dispozitiv digital de stocare), iCom (software), iTravel, iLanguage etc. iPower este un termen generic ce definește abilitatea de a adopta și a exploata tendințele emergente din cultura digitală în viața personală și, astfel, apar modelele de stil de viață ale iWorld emergente [6].

În acest context, este necesar să înțelegem cum aceste instrumente pot influența nu doar cunoștințele și abilitățile, ci și valorile morale și sociale pe care le dezvoltăm. În contextul provocărilor globale legate de sustenabilitate, educația pentru dezvoltare durabilă (EDD) devine o prioritate, iar integrarea instrumentelor digitale poate oferi oportunități unice pentru a facilita acest proces. Platformele online, aplicațiile educaționale și rețelele sociale pot fi utilizate pentru a promova valori și a contura un stil existențial responsabil.

Ne propunem să analizăm modul în care instrumentele digitale pot contribui la promovarea valorilor la adolescenți și la formarea unui stil existențial responsabil și durabil. Obiectivele specifice includ identificarea instrumentelor digitale existente și a utilizării lor în context educațional, explorarea modului în care acestea pot influența procesul de formare a valorilor adolescenților și evaluarea impactului stilului existențial asupra dezvoltării durabile.

Context. Educația, pe lângă faptul că reprezintă un drept fundamental al omului, constituie o condiție esențială pentru dezvoltare durabilă și un mijloc crucial pentru o gestionare eficientă, pentru luarea deciziilor informate și pentru susținerea democrației [11]. Dezvoltarea durabilă reprezintă o paradigmă bazată pe etică și EDD și are ca scop formarea competențelor care ajută cetățenii să reflecteze asupra propriilor acțiuni, ținând seama de efectele lor actuale și viitoare, sociale, culturale, economice și de mediu [7].

EDD dezvoltă și îmbunătățește capacitatea indivizilor, a grupurilor, comunităților, organizațiilor și țărilor de a gândi și a acționa în favoarea dezvoltării durabile. Ea poate genera o schimbare în mentalitățile oamenilor, potențând capacitatea acestora de a crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și mult mai prosperă, îmbunătățind, astfel, calitatea vieții. Educația pentru o dezvoltare durabilă oferă o abordare critică, un grad sporit de conștientizare și puterea de a explora și dezvolta noi concepte, viziuni, metode și instrumente.

Agenda 2030 reprezintă un plan de acțiune focusat pe 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și 169 de ținte care vor stimula acțiunea în domeniul de importanță critică pentru umanitate și planetă (Figura 1).

Figura 1. Ariile de bază ale ODD (Obiective de Dezvoltare Durabilă)

- **People (Oameni)** – asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toate vârstele, educație de calitate, egalitate de gen și reducerea inegalităților;
- **Planet (Planetă)** – gestionarea durabilă a resurselor naturale, combaterea schimbărilor climatice și protejarea biodiversității;
- **Peace (Pace)** – promovarea societăților pașnice și incluzive, accesul la justiție pentru toți și instituții eficiente și responsabile;
- **Prosperity (Prosperitate)** – promovarea unei creșteri economice susținute, a ocupării forței de muncă de calitate și a inovației;
- **Partnership (Parteneriat)** – consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltarea durabilă.

Aceste domenii pot fi considerate valori fundamentale, pentru că reprezintă pilonii unei societăți echitabile și viabile pe termen lung. Fiecare dintre aceste domenii reflectă valori fundamentale, care contribuie la construirea unui viitor durabil și echitabil pentru toți. Ele sunt interconectate și împreună formează un cadru holistic pentru dezvoltarea durabilă.

În mod clar, dezvoltarea durabilă și creșterea economică se bazează pe un capital uman adecvat, care este asigurat prin educație. EDD este abordată transversal în curriculumul formal din învățământul preuniversitar național, însă și în activitățile nonformale. Temele-cheie privind dezvoltarea durabilă includ, printre altele, reducerea sărăciei, îndatoririle cetățenești, pacea, etica, responsabilitatea, în context local și global, democrația și guvernarea, justiția, securitatea, drepturile omului, sănătatea, egalitatea de gen, diversitatea culturală, dezvoltarea rurală și urbană, economia, modelele de producție și de consum, responsabilitatea civică, protecția mediului, managementul resurselor naturale și diversitatea biologică și a naturii. Remarcăm potența axiologică a acestor subiecte care ne permit a scoate în evidență un set de valori, care, integrate în referențialul axiologic al tinerilor, vor contura stilul lor existențial, or, stilul existențial este „profilul identității umane, circumscris prin configurația nevoilor

personale, a strategiilor și a competențelor semnificative afirmate pentru satisfacerea acestora, care permit exercitarea status-rolurilor și stabilirea priorităților, manifestate relevant în conduita socială, ce reflectă sistemul individual al valorilor personale, principiile de viață, opțiunile și orientările specifice în soluționarea problemelor și arată nivelul de educație și cultură a unui om, determinând dezvoltarea, integrarea, autoritatea și calitatea vieții sale ca reprezentant al unei anumite categorii sociale” [2]. Tendințele ontogenetice, încurajate și dezvoltate corespunzător, pot transforma adolescenții într-un produs uman de calitate. Prin urmare, adolescenții sunt în ipostaza de a adopta modele valorice care să le permită să înfrunte evoluția intensă a societății [9].

Tehnologiile digitale vin să ne ajute în acest sens, pentru că:

- ✓ Adolescenții sunt nativi digitali, familiarizați cu tehnologia încă de la o vârstă fragedă. Utilizarea instrumentelor digitale pentru a promova valorile le captează atenția și le face mai receptivi la mesajele educaționale. Platformele de social media, aplicațiile mobile și jocurile educative sunt metode atractive și accesibile de a transmite valori.
- ✓ Asigură accesul la informație și educație de calitate. Tehnologiile digitale oferă adolescenților acces nelimitat la resurse educaționale și informații actualizate. Platformele online, cursurile MOOC (Massive Open Online Courses) și bibliotecile virtuale permit tinerilor să își extindă cunoștințele și să dobândească noi competențe esențiale pentru viitor, or, accesul la informații contribuie la crearea unei generații mai informate și mai implicate. Astfel, educația devine mai incluzivă și accesibilă pentru toți, indiferent de locație sau condiții economice.
- ✓ Dezvoltă competențele digitale și abilitățile necesare pe piața muncii. Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, abilitățile tehnologice sunt indispensabile. Adolescenții care învață să utilizeze eficient tehnologia încă de la o vârstă fragedă vor fi mai bine pregătiți pentru provocările și oportunitățile viitoare

ale pieței muncii. Tehnologiile digitale îi ajută să își dezvolte gândirea critică, creativitatea și capacitatea de rezolvare a problemelor.

- ✓ Prin intermediul tehnologiilor digitale, adolescenții pot participa activ la inițiativele de protejare a mediului și la campaniile de conștientizare a problemelor globale, precum schimbările climatice și inegalitatea socială. Platformele de social media și aplicațiile de mobilizare comunitară le permit să colaboreze și să se exprime în mod eficient.
- ✓ Instrumentele digitale sunt flexibile și pot fi adaptate pentru a răspunde nevoilor diverse ale adolescenților. Fie că este vorba de aplicații mobile care promovează sănătatea mintală, jocuri educative care învață despre sustenabilitate sau platforme de discuții care facilitează dialogul intercultural, tehnologia poate fi utilizată inovativ pentru a promova valori esențiale într-un mod relevant și eficient.

Metodologie. Există varia aplicații și platforme digitale care pot fi utilizate atât în context formal, cât și non-formal/informal, clasificate ca fiind software educaționale: aplicații interactive (lecții interactive); jocuri educaționale derulate pe computer; prezentări multimedia (predarea cu ajutorul calculatorului); sisteme productive multimedia (realizarea de proiecte comune de tipul portofoliilor electronice); sisteme de comunicare multimedia (instrumente de comunicare electronică, forumuri de discuții sincrone/asincrone etc.); sisteme pentru video-conferințe; diverse produse și servicii multimedia. Această clasificare permite includerea în categoria software-ului educațional a oricărei componente instrucționale care are legătură cu multimedia: medii de stocare, memorii flash, BlueRay Disk, CD/DVD, elemente legate de echipamentele pentru video-conferințe [3]. Respectiv, orice instrument digital, orientat și utilizat în vederea atingerii anumitor finalități, este valid. Și nu am avea restricția unor caracteristici specifice acestor instrumente în a promova valori cu implicații pentru stilul existențial și dezvoltarea durabilă. Am încercat să îngustăm spațiul de cercetare și am selectat spre analiză software care ar corespunde problemei puse în discuție.

Tabelul 1. Instrumente digitale pentru promovarea valorilor la adolescenți: implicații pentru stilul existențial și dezvoltarea durabilă (context formal/nonformal/informal)

Instrumente digitale	
Adolescenții - elevi	Adolescenții - studenți
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de educație (alfabetizare) în domeniul internetului; • Seturi multimedia: Biblioteca digitală Educație Online. Învățăm altfel; Sigur Online. Un internet mai sigur pentru copii; PassItOn; Living democracy; • Softuri educaționale: (Microsoft Office din care fac parte și Word-ul, și PPT; Canva; Visme; Emaze; 	<ul style="list-style-type: none"> • Seturi multimedia: PassItOn; Living democracy • Softuri educaționale (Microsoft Office din care fac parte Word-ul, PPT): Canva; Visme; Emaze; Storyjumper; Prezi; Kahoot; Padlet; Linoit; Jamboard; Mentimeter; Wordwall; Learningapps; Ahaslides; Biblioteca de resurse educaționale gratuite: <ul style="list-style-type: none"> • https://just-values.com/aboutus.html • https://scoaladevalori.ro/despre-noi/ • https://youtu.be/9-xdy1Jr2eg (ODD) • https://bit.ly/4hO2vB9

<p>Storyjumper; Prezi; Kahoot; Padlet; Linoit; Jamboard; Mentimeter; Wordwall; Learningapps;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca de resurse educaționale gratuite 	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.alexandrubaciu.com • https://romanaliterara.com • https://tonyss.wordpress.com • https://carte.psihologie.md • https://www.smartlifeeducation.ro • https://adolescentrebel.com/blog • https://www.printesaurbana.ro • http://blog-nou-nout.blogspot.com
--	--

Aceste instrumente digitale au potențialul de a fi utilizate pentru a promova valori în rândul adolescenților, deși puține dintre ele sunt prin excelență create pentru promovarea de valori.

Rezultate și discuții. În urma analizei spațiului online dedicat adolescenților, s-a constatat insuficiența instrumentelor specifice care să abordeze explicit teme legate de educația axiologică și dezvoltarea durabilă. Această constatare indică asupra necesității de a dezvolta platforme online care să contribuie la formarea valorilor morale, culturale și civice ale tinerilor, promovând și nevoia de conștientizare și implicare în aspecte legate de sustenabilitate. Totuși, deși numărul acestor resurse este limitat, au fost identificate câteva inițiative valoroase care pot servi ca puncte de plecare în domeniu:

- Bloguri ale organizațiilor nonguvernamentale: Un număr considerabil de ONG-uri din Republica Moldova întrețin bloguri axate pe teme educaționale și de conștientizare socială, inclusiv drepturile omului, protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Aceste platforme oferă informații esențiale și creează spații de implicare activă pentru adolescenți, încurajându-i să participe la inițiative comunitare, campanii ecologice sau proiecte sociale. Spre exemplu, ONG-urile de mediu pot organiza campanii de voluntariat și activism, care să îi sensibilizeze pe tineri privind problemele globale și să ajute să își dezvolte un set de valori bazate pe respectul față de natură și responsabilitatea socială.
- Bloguri ale educatorilor și psihologilor: Deși blogurile personale ale specialiștilor din educație și psihologie nu sunt foarte răspândite, acelea care există reprezintă o resursă valoroasă. Profesorii, formatorii sau psihologii care își împărtășesc gândurile, experiențele și metodele de lucru le pot oferi adolescenților și părinților perspective utile în ceea ce privește dezvoltarea personală, valorile morale și sănătatea emoțională. Blogurile acestora pot aborda teme precum autocunoașterea, managementul emoțiilor, importanța empatiei și cooperării, ceea ce contribuie la edificarea unei generații conștiente de importanța dezvoltării axiologice și a unor practici de viață sustenabile.
- Platforme online de educație: Există platforme educaționale online care oferă resurse gratuite sau la costuri reduse, acoperind subiecte relevante pentru educația

axiologică și dezvoltarea durabilă. Aceste platforme pot fi utilizate de adolescenți pentru a accesa cursuri despre cetățenie globală, mediu, valori sociale, dar și despre autocunoaștere și dezvoltarea abilităților soft. Ele facilitează educația nonformală, promovând idei precum responsabilitatea individuală în contextul globalizării, egalitatea de șanse și dezvoltarea comunitară durabilă.

Deși spațiul online, destinat adolescenților, care să abordeze explicit teme precum educația axiologică și dezvoltarea durabilă este limitat, inițiativele ONG-urilor, specialiștilor și platformelor educaționale constituie puncte de sprijin importante. Există însă un potențial neexploatat de a extinde și diversifica aceste resurse, oferindu-le adolescenților oportunități mai vaste de a se implica în mod activ în dezvoltarea personală și comunitară, promovând, astfel, un viitor sustenabil și responsabil.

Recomandările care se impun în acest context sunt următoarele:

- **Crearea unei platforme online unificate**, care să centralizeze resursele educaționale disponibile în limba română pentru adolescenți, ceea ce ar facilita accesul la informații relevante.
- **Organizarea de concursuri și campanii de blogging**, ce ar putea stimula creativitatea adolescenților și ar promova crearea de conținut original și relevant.
- **Parteneriate cu școlile** ar permite integrarea blogurilor în procesul de învățământ și ar facilita utilizarea acestora ca instrument didactic.
- **Susținere financiară**, pentru a susține dezvoltarea și promovarea blogurilor dedicate educației axiologice a adolescenților.

În concluzie: Educația axiologică a adolescenților reprezintă o investiție în viitorul societății. Promovarea valorilor prin intermediul instrumentelor digitale pentru adolescenți nu este doar o necesitate, ci și o oportunitate de a forma o generație bine informată, responsabilă și implicată activ în societate. Tehnologia, atunci când este utilizată inteligent și responsabil, poate fi un aliat puternic în educarea tinerilor și în promovarea unor valori care contribuie la dezvoltarea durabilă a societății. Blogurile pot fi un instrument valoros în acest proces, oferind adolescenților ocazia de a se informa, de a-și dezvolta gândirea critică și de a-și forma un sistem de valori propriu. Cu toate acestea, este necesară o impli-

care mai mare din partea tuturor actorilor angajați în educație pentru a valorifica pe deplin potențialul acestor instrumente digitale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bărbuță A. Pro incluziune digitală astăzi pentru cetățenii digitali de mâine. 2022. Pe: <https://ipre.md/wp-content/uploads/2022/05/Barbuta.pdf> (Accesat la 12.11.2024).
2. Bețivu A. Accepțiuni în definirea stilului existențial. În: Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare: materialele conferinței științifico-practice internaționale. Bălți: S. n., 2017, pp. 265-271.
3. Ceobanu M.-C. Instruire asistată de calculator. Pe: <https://bit.ly/4i0GbVb> (Accesat la 10.11.2024).
4. Cucuș C. Pedagogia digitală. Prefigurări, statut, componente. În: Didactica Pro..., nr. 2-3 (138-139), 2023, pp. 3-8.
5. Curoș L. Impactul digitalizării în domeniul educațional pentru țările din parteneriatul estic. Administrarea publică. 2022, nr. 4, pp. 97-104. ISSN 1813-8489. Pe: <https://bit.ly/3F2eL2A> (Accesat la 10.11.2024).
6. Danesi M. I-Power: Pop Culture in the Age of the Internet. In: X-Rated!. New York: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN: 978-0-230-61068-2.
7. Educație pentru obiectivele dezvoltării durabile: Obiective de învățare. 2017. 67 p. ISBN 978-92-3-100209-0.
8. Mallows D. Utilizarea instrumentelor digitale în domeniul educației adulților. Pe: <https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/utilizarea-instrumentelor-digitale-domeniul-educatiei-adultilor> (Accesat la 10.11.2024).
9. Marian V. Stilurile de viață în România. Ce modele comportamentale adoptăm și de ce. Iași: Lumen, 2010. 231 p. ISBN 978-973-166-238-1.
10. Sîrghie A. O meta-analiză asupra competențelor profesorilor în criza educațională. În: Proceedings of the International Conference Digital Age: Traditions, Modernity and Innovations (ICDATMI 2020), pp. 225-231. ISBN 978-94-6239-298-4. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/225-231_16.pdf (Accesat la 10.11.2014).
11. Unece strategy for education for sustainable development. Pe: <https://bit.ly/4hYLNzi> (Accesat la 11.12.2024).
12. <https://youtu.be/9-xdy1Jr2eg> (ODD).
13. <https://bit.ly/4hO2vB9>
14. <https://www.alexandrubaciu.com>
15. <https://romanaliterara.com>
16. <https://tonyss.wordpress.com>
17. <https://carte.psihologie.md>
18. <https://www.smartlifeeducation.ro>
19. <https://adolescentrebel.com/blog>
20. <https://www.printesaurbana.ro>
21. <http://blog-nou-nout.blogspot.com>
22. <https://www.passiton.com>